

Pemetaan Penelitian Risiko Investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the development of research around investment risk in Islamic and Conventional Financial Institutions. The research was conducted from 1995 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Investment Risk". Based on the search results, there were 280 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to investment risk is divided into 16 clusters and 116 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 9 main themes related to investment risk in Islamic and Conventional Financial Institutions.*

Keywords: *Investment Risk, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Sharia and Conventional Banking*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan tahun 1995 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*, dengan kata kunci "Risiko Investasi". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 280 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi *VOSviewer* dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, penelitian seputar risiko investasi terbagi menjadi 16 kluster dan 116 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 9 tema utama seputar risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Kata Kunci: Risiko Investasi, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional

PENDAHULUAN

Pengelolaan risiko pada perbankan telah mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan industri keuangan secara keseluruhan (Kunz, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan mulai memahami pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis. Hal ini terlihat dari adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pengelolaan eksposur risiko dan tata kelola perusahaan yang efektif (Kulinska-Sadtocha, 2022). Risiko yang ada dalam bidang keuangan harus dapat dikenali dan dikontrol dengan memperkirakan potensi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, bukan setelah risiko sudah terjadi. Oleh karena itu, metodologi untuk memodelkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan sangat penting untuk dilakukan agar pihak yang mengambil keputusan dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi risiko yang akan datang (Oyewo, 2022). Salah satu risiko yang terjadi dalam industri keuangan adalah risiko investasi. Manajemen risiko investasi melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko ini sepanjang waktu untuk memastikan bahwa bank tetap stabil dan mempertahankan reputasinya.

Pada penelitian sebelumnya, perkembangan risiko investasi pada perbankan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi pasar keuangan, perubahan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Bank juga dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi risiko, seperti diversifikasi portofolio investasi atau implementasi teknologi untuk memantau risiko secara real-time. Bank juga harus memastikan bahwa investasi mereka memenuhi syarat regulasi dan memiliki tingkat risiko yang sesuai dengan profil risiko bank (Jose, 2022). Bank juga harus mempertimbangkan implikasi lingkungan dan sosial dalam pengelolaan risiko investasi. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin penting bagi perbankan. Bank dapat mengelola risiko investasi dengan memastikan bahwa investasi mereka memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ditetapkan, seperti standar ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola). Ini dapat membantu bank meminimalkan risiko dan memastikan bahwa investasi mereka memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat (Degl'Innocenti, 2019). Dalam pengelolaan risiko investasi, perbankan juga harus memastikan bahwa mereka memiliki prosedur dan mekanisme untuk mengatasi situasi darurat atau krisis. Ini termasuk memiliki rencana cadangan dan simulasi untuk mengatasi skenario terburuk. Bank harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi situasi darurat dan memastikan stabilitas bisnis mereka. Oleh karena itu, perbankan harus terus mengadaptasi dan memperbarui sistem pengelolaan risiko mereka untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan bisnis mereka (Bengtsson, 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan pemetaan topik manajemen risiko investasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Hal demikian dapat mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan bank. Jadi, tujuan penelitian ini adalah memetakan topik penelitian seputar risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik VOSviewer guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan me-review artikel-artikel dari jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi.

KAJIAN TEORITIS

Risiko investasi adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu investasi yang dilakukan oleh bank. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi pasar, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau faktor internal seperti kesalahan manajemen. Dalam perbankan, risiko investasi sering terkait dengan produk seperti obligasi, saham, atau instrumen keuangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan nasabah jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, bank harus mempertimbangkan dengan cermat risiko setiap investasi yang akan mereka lakukan dan memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme untuk mengatasi dan mengelola risiko tersebut (Sergeev, 2017).

Studi bibliometrik merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan informatika untuk menilai produksi, citasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi. Ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan evaluasi tren dan isu dalam literatur ilmiah. Beberapa aplikasi studi bibliometrik meliputi analisis jaringan citasi, analisis cluster, dan analisis visibilitas. Hasil dari studi bibliometrik dapat digunakan oleh peneliti, pemerintah, dan industri untuk memahami perkembangan dan kontribusi dalam bidang ilmu dan untuk menentukan arah penelitian masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah *software* bibliometrik yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data publikasi ilmiah. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data *citasi*, *co-citation*, dan *co-word analysis* dalam bentuk grafik dan diagram yang intuitif dan mudah diterima. VOSviewer dapat membantu peneliti dan analis dalam melakukan analisis jaringan citasi, menemukan hubungan antar bidang ilmu, dan memahami tren dan isu dalam literatur ilmiah. Ini juga membantu dalam menentukan arah penelitian masa depan dan memperoleh wawasan tentang kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu. VOSviewer memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat digunakan bersama dengan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan menganalisis data publikasi secara efektif dan efisien (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari penelitian sebelumnya pada topik yang spesifik. Ini bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang tren, isu, dan kemajuan dalam bidang terkait dan membantu dalam memahami bagaimana penelitian sebelumnya mempengaruhi perkembangan dan arah penelitian masa depan. Studi *literature review* biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian untuk memastikan bahwa peneliti memahami lingkungan penelitian yang ada dan membuat hasil yang tidak duplikat. Ini juga membantu dalam menentukan masalah dan celah dalam literatur yang ada dan membantu dalam formulasi hipotesis dan pemahaman tentang area penelitian yang spesifik. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan mengakses database publikasi ilmiah, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Peneliti juga dapat melakukan pencarian manual melalui jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait. Studi *literature review* harus dilakukan dengan metodologi yang sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan valid (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah risiko investasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Risiko Investasi*” dalam kurun waktu seluruh tahun (1995-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Risiko Investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 280 jurnal internasional dan nasional berdasarkan hasil pengumpulan data yang berasal dari aplikasi *Perish/Harzing* selama periode 1995 hingga tahun 2022. Terdapat 70 jurnal internasional terindeks *Scopus*. Dan terdapat 210 jurnal internasional serta nasional terindeks Sinta seputar penelitian risiko investasi.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Risiko Investasi berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1995-1999	16	2005	3	2011	11	2017	8
2000	2	2006	4	2012	17	2018	19
2001	2	2007	1	2013	18	2019	9
2002	5	2008	11	2014	20	2020	14
2003	5	2009	10	2015	23	2021	26
2004	2	2010	17	2016	20	2022	17

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Risiko Investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengetahui hasil bibliometrik dengan *software VOSviewer*, yaitu: *pertama*, antarmuka *software*, yaitu antarmuka *VOSviewer* menampilkan diagram dan grafik yang memvisualisasikan data publikasi. Pengguna dapat membuka dan menjelajahi diagram dan grafik ini dengan mengklik item tertentu atau memperbesar bagian tertentu dari diagram. *Kedua*, komponen visual, yaitu beberapa komponen visual yang mungkin muncul dalam hasil bibliometrik *VOSviewer* meliputi *node* (representasi dari publikasi), garis (representasi dari hubungan citasi), dan warna (representasi dari kategori atau topik). *Ketiga*, analisis jaringan citasi, yaitu analisis jaringan citasi membantu dalam menentukan hubungan antar publikasi dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak dicatat dan hubungan antar *node* dapat membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait. *Keempat*, analisis kluster, yaitu analisis kluster membantu dalam menentukan hubungan antar topik atau bidang ilmu dan memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu tertentu. Warna dalam diagram mewakili kategori atau topik dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu yang berbeda. *Kelima*, analisis citasi, yaitu analisis citasi membantu dalam menentukan publikasi yang paling banyak dicatat dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak dicatat dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Risiko Investasi

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18.*

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 16 kluster dan 116 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 39 item topik, yaitu: *company, compensation, exchange rate risk, firm, interest rate risk, investment banking activity, investment portfolio, investment security, liquidity, liquidity risk, market risk, return characteristic, risk level, security, vietnam non banking investment.*
- Kluster 2, terdiri dari 12 item topik, yaitu: *china, credit, evolution, fund, infrastructure, investment banking, investment incentive, investment return, investment risk, regulatory index model, risk assessment, world bank.*
- Kluster 3, terdiri dari 11 item topik, yaitu: *bangladesh, banking, banking industry, committee, corporate governance, efficiency, insurance, investment management, islamic bank bangladesh, securities, subcommittee.*
- Kluster 4, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *commercial bank, common stock, common stock investment, everest bank, investor, nabil bank, nepal, nepal investment bank, nepal investment bank limited, return.*
- Kluster 5, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *asset, banking risk, competition, investment activity, investment fund, investment project, operational risk, shadow banking, shadow banking system, systemic risk.*
- Kluster 6, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *bank risk, bank systemic risk, banking sector, corporate investment, equity investment, equity investment regulation, firm investment, global financial crisis.*
- Kluster 7, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *bcr, equity investment risk, islamic banking, malaysia, rate, return risk, risk management practice, risk perception.*
- Kluster 8, terdiri dari 7 item topik, yaitu: *asset management, bank trader, global standards, relationship, responsible investment, risk management frameworks, soft law standards.*

- Kluster 9, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *capital, client, financial risk, firm value, good corporate governance, investment decision*.
- Kluster 10, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *bank, bank syariah, indonesia, risiko, sbi, significant*.
- Kluster 11, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *credit risk management, development, investment, joint stock commercial bank, kigali, vietnam*.
- Kluster 12, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *banking firm, behavior, credit risk, organizational change, risk*.
- Kluster 13, terdiri dari 4 item topik, yaitu: *bank credit risk, investment bank, london, risk aversion*.
- Kluster 14, terdiri dari 4 item topik, yaitu: *bank capital, central bank, risk management, strategy*.
- Kluster 15, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *enterprise risk management, investment banking industry, var*.
- Kluster 16, terdiri dari 1 item topik, yaitu: *europa investment bank*.

3. Pemetaan Literature Review seputar Definisi dan Tujuan Manajemen Risiko Investasi Pertama, definisi Risiko Investasi. Risiko investasi pada perbankan adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi saat memutuskan untuk melakukan investasi pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh bank. Risiko ini dapat timbul karena beberapa faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai mata uang, atau kegagalan penerima manfaat memenuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap investor untuk memahami dan mempertimbangkan risiko investasi sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada produk perbankan tertentu.

Kedua, tujuan manajemen Risiko Investasi adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh bank. Beberapa tujuan utama manajemen risiko investasi pada perbankan meliputi: (1) Mencegah kerugian, yaitu manajemen risiko investasi berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian potensi risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas investasi bank; (2) Memastikan stabilitas keuangan, yaitu dengan memastikan bahwa risiko investasi yang diambil oleh bank dapat dikendalikan dan dikurangi, manajemen risiko investasi membantu memastikan stabilitas keuangan bank; (3) Memaksimalkan laba, yaitu manajemen risiko investasi juga bertujuan untuk membantu bank memaksimalkan laba yang diperoleh dari aktivitas investasi; (4) Memenuhi regulasi, yaitu dalam beberapa negara, ada regulasi yang mengatur manajemen risiko investasi pada perbankan, dan tujuan manajemen risiko investasi juga termasuk memenuhi persyaratan regulasi tersebut; dan (5) Meningkatkan reputasi, yaitu bank yang memiliki manajemen risiko investasi yang baik dapat membangun reputasi positif, yang dapat membantu memperkuat hubungan dengan nasabah dan meningkatkan kepercayaan pasar.

4. Pemetaan Literature Review seputar Pengawasan Risiko Investasi

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Beberapa tugas utama Dewan Komisaris dalam mengelola risiko investasi di perbankan meliputi: (1) Memastikan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengelola risiko investasi; (2) Memastikan bahwa strategi investasi yang diambil oleh bank sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan bank; (3) memastikan bahwa bank menyediakan laporan yang akurat dan tepat waktu tentang risiko investasi yang diambil oleh bank; (4) memastikan bahwa bank memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan yang baik dan melakukan investasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam melakukan tugas-

tugas tersebut, Dewan Komisaris harus bekerja sama dengan Direksi dan departemen risiko bank untuk memastikan bahwa bank dapat mengelola risiko investasi dengan efektif.

Kedua, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi. Dewan Direksi pada perbankan memiliki kewenangan yang penting dalam mengelola risiko investasi. Beberapa tugas utama mereka dalam hal ini adalah sebagai berikut: (1) Menentukan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko perbankan, serta strategi investasi yang dipilih memenuhi regulasi yang berlaku dan memiliki potensi imbal hasil yang memuaskan; (2) Memantau risiko investasi secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang ditemukan; (3) Menyetujui investasi tertentu yang direkomendasikan oleh departemen risiko atau bagian investasi perbankan, serta investasi yang disetujui memenuhi regulasi yang berlaku dan sesuai dengan strategi investasi yang ditentukan; (4) Memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh perbankan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa investasi memenuhi standar keamanan dan mengawasi performa investasi secara berkala. Secara umum, Dewan Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa risiko investasi di perbankan dikelola dengan baik dan memenuhi regulasi yang berlaku. Mereka memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh perbankan memiliki potensi imbal hasil yang memuaskan dan tidak mempose risiko yang tidak perlu bagi perbankan.

Ketiga, berkaitan dengan Sumber Daya Manusia/ SDM. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting dalam menentukan risiko investasi di perbankan. SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik dapat membantu bank dalam mengelola risiko dan memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan efisien. Namun, jika SDM tidak memenuhi standar kebutuhan, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi investasi. Beberapa contoh risiko SDM dalam perbankan meliputi: (1) Jika bank kehilangan pegawai yang kompeten dan berpengalaman, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi bisnis dan mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan; (2) Tingkat turnover pegawai yang tinggi dapat menimbulkan risiko bagi bank, terutama jika pegawai yang hengkang memiliki informasi dan keterampilan penting; (3) Jika bank tidak memiliki kebijakan rekrutmen yang baik, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi bank, seperti mempekerjakan pegawai yang tidak memenuhi standar kebutuhan; dan (4) Jika bank tidak memiliki cukup pegawai untuk menangani volume bisnis, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi bank dan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Dengan memperhatikan risiko SDM, bank dapat mengambil langkah untuk mengelola dan mengurangi risiko ini, seperti menciptakan lingkungan kerja yang menarik, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan karier, dan memastikan bahwa kebijakan rekrutmen dan retensi pegawai memenuhi standar yang diperlukan.

Keempat, berkaitan dengan Organisasi Manajemen Risiko Investasi. Organisasi manajemen risiko investasi pada perbankan adalah bagian dari sistem manajemen risiko perbankan yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko investasi yang dihadapi bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki pemahaman yang baik tentang risiko investasi yang dihadapinya dan memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan efektif. Fungsi utama dari organisasi manajemen risiko investasi pada perbankan meliputi: (1) Menetapkan dan mengimplementasikan prosedur manajemen risiko investasi; (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap portofolio investasi bank; (3) Menganalisis dan memantau risiko-risiko investasi, seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas; (4) Menyediakan rekomendasi strategi dan tindakan untuk mengelola risiko investasi; dan (5) Memastikan bahwa bank memenuhi peraturan dan standar peraturan yang berlaku untuk manajemen risiko investasi. Organisasi manajemen risiko investasi pada perbankan bekerja sama dengan departemen lain seperti departemen keuangan, departemen akuntansi, dan departemen audit untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan memenuhi standar industri.

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Strategi, Tingkat Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Limit pada Manajemen Risiko Investasi

Pertama, strategi manajemen Risiko Investasi. Manajemen risiko investasi pada perbankan melibatkan berbagai langkah dan strategi untuk mengurangi atau meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi pada aktivitas investasi bank. Berikut beberapa strategi manajemen risiko investasi pada perbankan: (1) Diversifikasi portofolio, yaitu strategi yang melibatkan pembagian investasi ke dalam beberapa jenis instrumen keuangan yang berbeda, seperti obligasi, saham, dan real estate, sehingga risiko kerugian dapat dibagi dan dikurangi; (2) Bank harus melakukan analisis risiko secara teratur untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memenuhi standar risiko yang diterima dan memenuhi tujuan keuangan bank; (3) Bank harus memonitor dan mengevaluasi performa investasi secara teratur untuk memastikan bahwa investasi tersebut masih memenuhi tujuan dan standar risiko yang diterima; (4) Bank harus membatasi jenis dan jumlah investasi yang dilakukan, terutama pada instrumen yang memiliki risiko tinggi; (5) Bank harus memiliki sistem perlindungan aset yang efektif untuk memastikan bahwa investasi dalam portofolio terlindungi dari risiko kerugian; dan (6) Bank harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dan mempertahankan stabilitas keuangan bank. Strategi manajemen risiko investasi pada perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa bank memiliki portofolio investasi yang stabil dan menghasilkan hasil yang memuaskan, serta meminimalkan risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Kedua, tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) pada Risiko Investasi. *Risk Appetite* adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh perbankan atau investor dalam berinvestasi. Ini menunjukkan seberapa besar pihak tersebut siap untuk mengambil risiko demi mencapai tujuannya. Biasanya, perbankan memiliki *risk appetite* yang lebih rendah karena mereka harus mempertimbangkan reputasi dan kebijakan yang berlaku, serta memastikan bahwa dana nasabah mereka aman. Sedangkan, *Risk Tolerance* adalah tingkat risiko yang dapat diterima oleh perbankan atau investor dalam berinvestasi. Ini menunjukkan seberapa besar risiko yang dapat diterima sebelum mempengaruhi keuangan atau tujuan investasi. Biasanya, tingkat toleransi risiko akan berbeda-beda tergantung pada situasi keuangan dan tujuan investasi individu. Kedua konsep ini sangat penting bagi perbankan dan investor dalam menentukan strategi investasi dan membuat keputusan investasi yang bijak. Mereka harus memahami tingkat risiko yang mampu mereka tanggung dan menentukan portofolio investasi yang sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* mereka.

Ketiga, kebijakan Risiko Investasi. Risiko investasi pada perbankan adalah salah satu risiko yang harus dipertimbangkan oleh pihak perbankan dalam melakukan kegiatan investasi. Dalam mengelola risiko ini, perbankan biasanya menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut: (1) Diversifikasi Portofolio, yaitu perbankan mencoba untuk memperluas jangkauan investasi mereka dengan membeli beragam jenis instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito, sehingga risiko dapat terdistribusi dan tidak terpusat pada satu jenis investasi saja; (2) Limitasi risiko, yaitu perbankan membatasi jumlah risiko yang dapat diambil dengan menetapkan batas-batas pembelian atau penjualan jenis investasi tertentu; (3) *Monitoring* dan evaluasi, yaitu perbankan secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap investasi mereka untuk memastikan bahwa investasi tetap dalam batas yang aman dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; (4) Analisis risiko, yaitu perbankan melakukan analisis risiko secara mendalam sebelum melakukan investasi, untuk memastikan bahwa investasi tersebut memiliki potensi hasil yang sesuai dengan tingkat risiko yang diterima; dan (5) Perlindungan aset, yaitu perbankan memastikan bahwa investasi mereka dilindungi dengan menggunakan produk-produk asuransi atau membeli produk-produk yang memiliki perlindungan atas risiko

tertentu. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, perbankan dapat mengelola risiko investasi mereka dan memastikan bahwa investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan nasabah mereka. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut sudah diterapkan, risiko investasi masih tetap ada dan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, perbankan harus terus memantau dan mengevaluasi risiko investasi mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut jika diperlukan.

Keempat, prosedur Risiko Investasi. Proses risiko investasi pada perbankan adalah suatu serangkaian tahapan yang dilakukan oleh perbankan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memiliki tingkat risiko yang terkendali dan sesuai dengan tujuan investasi bank tersebut. Berikut adalah beberapa tahapan dalam proses risiko investasi pada perbankan: (1) Identifikasi risiko, yaitu tahap ini melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko yang mungkin terjadi pada setiap investasi. Risiko yang perlu diidentifikasi termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional; (2) Evaluasi risiko, yaitu setelah risiko teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah evaluasi risiko. Dalam tahap ini, bank akan menentukan tingkat risiko yang diterima untuk setiap investasi; (3) Pemantauan dan pengendalian risiko, yaitu tahap ini melibatkan pemantauan dan pengendalian risiko secara terus-menerus; (4) Dokumentasi dan pelaporan risiko, yaitu bank harus mencatat dan melaporkan risiko yang terjadi pada setiap investasi secara teratur; dan (5) Analisis risiko dan pertimbangan strategi, yaitu tahap terakhir dalam proses risiko investasi adalah analisis risiko dan pertimbangan strategi. Dengan melakukan proses risiko investasi secara benar, bank dapat memastikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki tingkat risiko yang terkendali dan sesuai dengan tujuan investasi bank.

Kelima, limit Risiko Investasi. Prosedur limit risiko investasi pada perbankan melibatkan beberapa tahap dan langkah-langkah penting, seperti: (1) Identifikasi risiko, yaitu bank harus mengidentifikasi jenis risiko investasi yang mungkin muncul selama proses investasi, meliputi risiko pasar, risiko credit, risiko likuiditas, dan lain-lain; (2) Penentuan batas risiko, yaitu setelah risiko investasi diketahui, bank harus menentukan batas risiko yang sesuai untuk setiap jenis risiko; (3) *Monitoring* risiko, yaitu setelah batas risiko ditentukan, bank harus memantau risiko investasi secara teratur. Ini memastikan bahwa bank dapat memantau perkembangan investasi dan membuat ajustemen apabila diperlukan untuk memastikan bahwa investasi tetap berada dalam batas risiko yang ditentukan; (4) Penyesuaian batas risiko, yaitu bank harus bersedia menyesuaikan batas risiko investasi apabila situasi berubah. Ini memastikan bahwa bank dapat memperhitungkan perubahan dalam pasar dan memastikan bahwa investasi tetap berada dalam batas risiko yang sesuai; dan (5) Dokumentasi prosedur, yaitu bank harus menyediakan dokumentasi yang jelas mengenai prosedur limit risiko investasi. Ini memastikan bahwa bank memiliki bukti yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil untuk membatasi risiko investasi. Secara umum, prosedur limit risiko investasi pada perbankan memastikan bahwa bank membatasi potensi kerugian yang mungkin terjadi selama proses investasi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa bank tetap berada dalam batas risiko yang sesuai dan mempertahankan stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Risiko Investasi

Pertama, identifikasi Risiko Investasi. Untuk mengidentifikasi risiko investasi pada perbankan, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: (1) Risiko kredit, yaitu peminjam tidak dapat membayar pinjaman yang diterima dari bank., dan dapat dikurangi dengan melakukan due diligence dan memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur kredit yang kuat; (2) Risiko suku bunga, yaitu terkait dengan perubahan suku bunga; (3) Risiko pasar, yaitu terkait dengan perubahan harga pada pasar keuangan; (4) Risiko operasional, yaitu terkait dengan kegagalan dalam mengelola operasi bank secara efektif; (5) Risiko regulator, yaitu

terkait dengan perubahan peraturan dan regulasi pemerintah. Bank harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan regulasi yang berlaku; (6) Risiko reputasi, yaitu terkait dengan dampak negatif pada citra bank yang dapat disebabkan oleh skandal, praktik bisnis yang tidak etis, atau masalah lainnya. Penting untuk diingat bahwa setiap bank akan memiliki risiko yang berbeda-beda, tergantung pada faktor seperti jenis bisnis, skala operasi, dan posisi keuangan. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk melakukan riset dan melakukan due diligence sebelum melakukan investasi dalam bentuk apapun.

Kedua, pengukuran Risiko Investasi. Pengukuran risiko investasi pada perbankan melibatkan analisis dan evaluasi terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami oleh bank dalam melakukan investasi. Ada beberapa jenis risiko yang perlu diperhitungkan dalam pengukuran risiko investasi pada perbankan, antara lain: (1) Risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemungkinan kegagalan pihak yang menerima dana investasi untuk membayar kembali pinjaman yang diterima; (2) Risiko pasar, yaitu risiko yang berhubungan dengan perubahan harga instrument investasi yang dimiliki oleh bank, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang; (3) Risiko operasional, yaitu risiko yang berhubungan dengan kegagalan dalam pelaksanaan operasional investasi, seperti kesalahan administrasi atau pengelolaan yang tidak efektif; dan (4) Risiko likuiditas, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan bank untuk menjual atau membeli kembali instrument investasi pada saat dibutuhkan. Untuk mengukur risiko investasi pada perbankan, bank dapat menggunakan beberapa teknik, seperti analisis sensitivitas, stress testing, dan value-at-risk (VaR) analysis. Hasil dari pengukuran risiko ini kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan bijaksana.

Ketiga, pemantauan Risiko Investasi, yaitu:

- (1) Pemantauan risiko investasi pada perbankan adalah proses yang dilakukan oleh bank untuk memantau dan mengukur risiko investasi yang mungkin terjadi pada portofolio investasi bank. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank memiliki pemahaman yang jelas tentang potensi risiko dan memastikan bahwa bank memiliki manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi risiko tersebut.
- (2) Pemantauan risiko investasi dilakukan secara teratur dan melibatkan evaluasi investasi secara kontinu, memantau perubahan dalam situasi pasar dan ekonomi, dan memastikan bahwa investasi bank memenuhi standar kebijakan dan regulasi yang berlaku.
- (3) Beberapa jenis risiko investasi yang harus dipertimbangkan oleh bank meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasi. Bank harus mengidentifikasi risiko-risiko ini dan memastikan bahwa mereka memiliki manajemen risiko yang sesuai untuk mengatasi setiap risiko yang mungkin terjadi.
- (4) Dalam pemantauan risiko investasi, bank juga harus memastikan bahwa investasi bank memiliki performa yang memenuhi target yang ditetapkan dan bahwa portofolio investasi bank seimbang dan diversifikasi.

Keempat, pengendalian Risiko Investasi. Pengendalian risiko investasi pada perbankan sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan bisnis bank. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko investasi pada perbankan: (1) Diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebar investasi pada berbagai jenis instrumen, bank dapat mengurangi risiko bahwa kerugian pada satu instrumen akan mempengaruhi seluruh portofolio; (2) Monitoring dan analisis risiko, yaitu bank harus terus memantau dan menganalisis risiko investasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi tersebut masih sesuai dengan profil risiko yang diterima; (3) *Risk Management Framework*, yaitu bank harus memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang memadai untuk memastikan bahwa semua risiko yang terkait dengan investasi dapat dikenali, dinilai dan dikendalikan; (4) *Limitation of Concentration Risk*, yaitu bank harus membatasi risiko konsentrasi dengan tidak mempertimbangkan investasi dalam jumlah besar pada satu jenis instrumen atau industri

tertentu; (5) Pengelolaan keuangan, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka memiliki posisi keuangan yang kuat dan likuid untuk memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan posisi mereka selama periode volatilitas pasar; dan (6) Pendidikan dan pelatihan, yaitu bank harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf untuk memastikan bahwa mereka memahami risiko investasi dan memiliki kemampuan untuk mengendalikannya.

Kelima, Sistem Informasi Manajemen Risiko Investasi/SIMRI, yaitu:

- (1) Sistem yang digunakan untuk membantu perbankan dalam mengelola dan mengukur risiko investasi. Dalam perbankan, risiko investasi bisa berasal dari berbagai sumber seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
- (2) Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan memiliki pemahaman yang baik tentang risiko investasi yang mereka hadapi, serta memiliki mekanisme yang tepat untuk mengelola dan mengukur risiko tersebut. SIMRI juga membantu perbankan dalam mengidentifikasi dan memantau risiko investasi seiring waktu, dan membuat keputusan yang informasi dan data terkini.
- (3) SIMRI biasanya menggunakan metode pemodelan matematika dan analisis statistik untuk mengukur risiko investasi dan memprediksi potensi kerugian yang mungkin terjadi. Sistem ini juga menyediakan laporan dan analisis yang membantu perbankan dalam membuat keputusan investasi yang bijaksana.
- (4) Dalam implementasi SIMRI, perbankan harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem tersebut akurat dan terbaru. Perbankan juga harus memastikan bahwa sistem ini selalu diperbarui dan ditingkatkan untuk memenuhi perubahan regulasi dan perkembangan pasar.
- (5) Secara umum, SIMRI membantu perbankan dalam mengelola risiko investasi secara efektif dan memastikan bahwa perbankan memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mereka hadapi. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas keuangan perbankan dan memastikan bahwa investor dan nasabah perbankan terlindungi.

Keenam, Sistem Pengendalian Intern Risiko Investasi (*Internal Investment Risk Control System*), yaitu suatu sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memantau dan mengelola risiko investasi yang dihadapi. Ini membantu perbankan untuk memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan kebijakan dan tujuan perbankan, serta memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri. Beberapa tugas utama dari sistem pengendalian intern ini adalah: (1) Identifikasi risiko, yaitu melakukan identifikasi terhadap berbagai jenis risiko investasi yang dihadapi perbankan, seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional; (2) Evaluasi risiko, yaitu menilai tingkat risiko yang terkait dengan setiap investasi dan memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan toleransi risiko perbankan; (3) *Monitoring* dan *Reporting*, yaitu memantau dan melaporkan setiap perubahan dalam risiko investasi dan memastikan bahwa tindakan yang sesuai diambil apabila diperlukan; (4) Kebijakan dan prosedur, yaitu memastikan bahwa perbankan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan teruji untuk mengelola risiko investasi, dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut diikuti secara konsisten; (5) Pelatihan dan edukasi, yaitu memberikan pelatihan dan edukasi kepada staf perbankan tentang cara mengelola risiko investasi dan memastikan bahwa mereka memahami bagaimana melakukan tugas-tugas mereka dengan benar. Sistem Pengendalian Intern Risiko Investasi sangat penting bagi perbankan karena membantu mereka untuk memastikan bahwa investasi mereka aman dan terkelola dengan baik.

7. Pemetaan *Literature Review* seputar Determinan Risiko Investasi

Determinan risiko investasi pada perbankan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang terkait dengan investasi pada sektor perbankan. Ini termasuk faktor-faktor seperti kondisi ekonomi secara umum, kualitas aset bank, tingkat suku bunga, kondisi keuangan bank, regulasi dan peraturan, dan tingkat kompetisi di industri perbankan. Faktor-faktor ini dapat

mempengaruhi risiko investasi pada perbankan dengan cara yang berbeda, seperti mempengaruhi pendapatan bank, meningkatkan atau menurunkan likuiditas, atau mengubah cara bank menghasilkan pendapatan.

Investor harus mempertimbangkan determinan risiko investasi pada perbankan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada sektor ini, karena risiko yang terkait dengan perbankan dapat mempengaruhi hasil investasi mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk memahami determinan risiko investasi pada perbankan dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebelum membuat keputusan investasi.

Terdapat 43 temuan dalam topik penelitian ini, antara lain: (1) kinerja non keuangan (*environmental, social, governance*); (2) pertumbuhan aktiva; (3) leverage keuangan; (4) likuiditas; (5) *Price Earning Ratio*/PER; (6) inflasi; (7) bunga deposito; (8) nilai tukar mata uang; (9) struktur modal; (10) *operating leverage, financial leverage*; (11) *abnormal return*; (12) sistem pakar; (13) *Bid-Ask Spread*; (14) *Cost of Equity Capital*; (15) *return* saham; (16) struktur kepemilikan; (17) akuisisi; (18) *Return On Asset*/ROA; (19) *Return On Equity*/ROE; (20) portofolio aktif pasif; (21) motivasi; (22) pengetahuan; (23) *Good Corporate Governance*/GCG; (24) informasi akuntansi; (25) *current ratio*; (26) *Debt to Asset Ratio*/DAR; (27) *Debt to Equity Ratio*/DER; (28) *Net Profit Margin*/NPM; (29) Covid-19; (30) tingkat suku bunga Bank Indonesia; (31) rasio keuangan; (32) makro ekonomi; (33) mikro ekonomi; (34) cadangan risiko investasi; (35) kinerja perusahaan; (36) teknologi informasi; (37) religiositas; (38) *digital asset*; (39) *cryptocurrency*; (40) *Disclosure Quality of Operating Segment*/pengungkapan segmen operasi; (41) *Loan to Deposit Ratio*/LDR; (42) *Capital Adequacy Ratio*/CAR; dan (43) *Non Performing Loan*/NPL.

8. Pemetaan Literature Review seputar Pengaruh Risiko Investasi

Pengaruh risiko investasi pada perbankan adalah dampak dari tingkat risiko yang diambil oleh bank dalam melakukan investasi. Risiko investasi pada perbankan dapat berasal dari berbagai sumber seperti fluktuasi harga pasar, perubahan tingkat suku bunga, atau ketidakpastian ekonomi global. Jika bank memiliki portofolio investasi yang terdiversifikasi dan memiliki risiko yang dapat diterima, maka dampak dari risiko investasi dapat dikontrol dan dapat memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Namun, jika bank terlalu banyak melakukan investasi dengan risiko yang tinggi, maka bank dapat mengalami kerugian yang besar dan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengelola risiko investasi dengan baik dan memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengukur dan mengatasi risiko investasi. Ini akan membantu bank untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan stabilitas dan memperoleh keuntungan dari investasi mereka.

Terdapat beberapa hal yang dipengaruhi oleh risiko investasi pada perbankan, antara lain: (1) volume perdagangan saham; (2) minat berinvestasi; (3) respon investor dalam pengambilan keputusan investasi; (4) kinerja keuangan; (5) *underpricing*; (6) *return* saham; dan (7) harga saham.

9. Pemetaan Literature Review seputar Metode Manajemen Risiko Investasi

Metode Manajemen Risiko Investasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi potensi risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh bank. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh bank memiliki tingkat risiko yang wajar dan dapat diterima dan juga memastikan bahwa bank memiliki dana yang cukup untuk mengatasi risiko yang terkait dengan investasi tersebut.

Terdapat beberapa metode manajemen risiko investasi, antara lain: (1) metode kerangka kerja *Options-based Risk Management*/OBRiM; (2) *Value at Risk*/VAR dengan pendekatan

Variance Covariance; (3) *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity/ARCH & Generalized ARCH/GARCH*; (4) *Algoritma Naïve Bayes*; (5) *Deep Learning/DL*; (6) *Data Mining*; (7) *Unified Modeling Language/UML* untuk sistem online; (8) *Historical Back Simulation*; (9) *Risk Metric*; (10) *Monte Carlo Simulation*; (11) *Model Conditionally Heteroscedastic Time Series*; (12) *Generalized Pareto Distribution/GDP*; (13) *Generalized Extreme Value/GEV*; (14) *Expected Shortfall Expansion Cornish-Fisher*; (15) *Vector Error Correction Model/VECM*; (16) *Decision Usefulness*; (17) *Capital Asset Pricing Model/CAPM*; (18) *Value at Risk-Asymmetric Power Autoregressive/VaR-APARCH*; (19) *Fuzzy Analytical Hierarchy Process/F-AHP*; (20) *Single Index Model*; dan (21) *Sistem Treasury Dealing Room/TDR*; dan (22) *Risk-Return Analysis*.

10. Pemetaan Literature Review seputar Permasalahan dalam Risiko Investasi

Terdapat beberapa temuan dalam topik penelitian ini, antara lain: *Pertama*, strategi risiko investasi portofolio reksadana syariah, dapat mencakup beberapa hal seperti berikut: (1) Diversifikasi portofolio; (2) Menganalisis instrumen investasi; (3) Mengurangi risiko jangka panjang; (4) Monitoring secara berkala; dan (5) Berkonsultasi dengan profesional.

Kedua, mitigasi risiko investasi dengan aktualisasi nalar *istislah*, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam aktualisasi nalar *istislah*, investor mengevaluasi investasi yang akan diambil dengan mempertimbangkan apakah investasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor etika dan moral, investor dapat meminimalkan risiko investasi yang berkaitan dengan kontroversi atau praktik bisnis yang tidak etis. Ini juga membantu investor memastikan bahwa pengambilan keputusan investasi mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut, membantu meningkatkan rasa percaya diri dan konsistensi dalam investasi jangka panjang.

Ketiga, kelayakan risiko investasi ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: (1) Kualitas aktiva; (2) *Capital adequacy*; (3) Profitabilitas; (4) *Management quality*; dan (5) Regulasi dan pengawasan.

Keempat, sensitivitas risiko investasi, yaitu ukuran bagaimana perubahan suatu faktor tertentu akan mempengaruhi hasil atau nilai investasi. Dalam hal investasi pada perbankan, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sensitivitas risiko antara lain: (1) Tingkat suku bunga; (2) Kondisi ekonomi; (3) Kualitas aktiva; (4) Kebijakan regulasi; dan (5) Kondisi pasar.

Kelima, manajemen risiko investasi wakaf uang, yaitu suatu proses yang membantu pengelola wakaf dalam menentukan, memantau, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi wakaf. Proses ini melibatkan identifikasi risiko, evaluasi risiko, pembuatan rencana tindakan, dan pemantauan dan revisi rencana tindakan secara berkala. Untuk mengelola risiko investasi wakaf uang, pengelola wakaf dapat melakukan beberapa tindakan seperti diversifikasi portofolio, memilih instrumen investasi dengan tingkat risiko yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko wakaf, serta memantau dan memonitor performa investasi secara berkala.

Keenam, risiko investasi pada dana haji, yaitu memiliki risiko-risiko tertentu yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Beberapa risiko yang mungkin terjadi meliputi: (1) Fluktuasi pasar; (2) Risiko mata uang; (3) Risiko kredibilitas pengelola; (4) Risiko regulasi.

Ketujuh, risiko investasi Dinar Coin/DNC. Berikut adalah beberapa risiko potensial yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan investasi dalam Dinar Coin atau mata uang kripto lainnya: (1) Volatilitas harga; (2) Kurangnya regulasi; (3) Ancaman keamanan; dan (4) Risiko teknis.

Kedelapan, pegadaian digital *Service*, yaitu dapat membantu dalam mempermudah proses investasi, namun seperti halnya investasi lainnya, risiko tetap ada. Beberapa risiko yang

perlu dipertimbangkan dalam investasi melalui pelayanan digital Pegadaian antara lain: (1) Risiko keamanan; (2) Risiko fluktuasi harga; (3) Risiko regulasi; (4) Risiko likuiditas.

11. Pemetaan *Literature Review* seputar Mitigasi Risiko Investasi

Terdapat beberapa temuan dalam topik penelitian ini, antara lain: *Pertama*, mitigasi risiko investasi dengan *income smoothing*, yaitu: (1) Menyediakan buffer untuk periode ekonomi yang sulit; (2) Memperbaiki reputasi perusahaan; (3) Menarik lebih banyak investor. Namun, perlu diingat bahwa *income smoothing* juga memiliki beberapa risiko, seperti: kepercayaan publik terhadap perusahaan akan terganggu dan tuntutan hukum.

Kedua, mitigasi risiko dengan literasi keuangan berbasis *Digital Investment* dapat membantu dalam meminimalkan risiko investasi melalui beberapa cara. Berikut adalah beberapa di antaranya: (1) Edukasi tentang produk investasi; (2) Monitoring keuangan; (3) Diversifikasi portofolio; (4) Mengenali tanda-tanda penipuan; dan (5) Manajemen risiko. Namun, meskipun literasi keuangan digital membantu dalam meminimalkan risiko investasi, masih ada risiko yang melekat pada setiap produk investasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk melakukan due diligence dan memahami risiko yang terkait dengan setiap produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Ketiga, mitigasi risiko investasi aktiva riil, dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: (1) Membagi investasi ke beberapa jenis aktiva riil; (2) Mempelajari dan memahami kondisi pasar properti, pasar saham, dan pasar lainnya yang diinvestasikan; (3) Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan bahwa sudah melakukan analisis proyek secara mendalam; (4) Jangka waktu yang lebih lama biasanya memberikan kesempatan untuk mengatasi fluktuasi pasar dan memberikan hasil yang lebih baik pada akhirnya; (5) Bekerja sama dengan profesional seperti manajer investasi atau konsultan finansial dapat membantu memahami risiko dan membuat keputusan investasi yang lebih baik; dan (6) Setelah berinvestasi, pastikan untuk memantau investasi secara teratur untuk memastikan bahwa memahami perubahan pasar dan membuat ajustasi jika diperlukan.

Keempat, mitigasi risiko investasi pada pembiayaan:

- (1) Mudharabah, yaitu: menentukan profil risiko dan profil hasil yang sesuai dengan toleransi risiko investor, memastikan bahwa pengelola dana (*Mudharib*) memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam mengelola dana, menentukan jangka waktu investasi yang sesuai dan memastikan bahwa jangka waktu yang dipilih sesuai dengan profil risiko dan hasil yang diharapkan, dan memastikan bahwa pengelola dana memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memantau dan mengelola risiko investasi.
- (2) Murabahah, yaitu: memastikan bahwa harga jual yang ditentukan adalah harga pasar yang wajar, memastikan bahwa barang yang diterima oleh nasabah adalah barang yang berkualitas dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan, dan menentukan jangka waktu pembayaran yang sesuai dan memastikan bahwa jangka waktu yang dipilih sesuai dengan profil risiko dan hasil yang diharapkan.
- (3) Ijarah, yaitu: memastikan bahwa properti yang disewakan memiliki nilai jual yang stabil dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan, menentukan jangka waktu sewa yang sesuai dan memastikan bahwa jangka waktu yang dipilih sesuai dengan profil risiko dan hasil yang diharapkan, memastikan bahwa lokasi properti yang disewakan memiliki daya tarik bagi calon penyewa, dan memastikan bahwa pemilik properti memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengelola properti yang disewakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1995 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 280 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 16 kluster dan 116 item. Kluster 1 terdiri dari 39 item, kluster 2 terdiri dari 12 item, kluster 3 terdiri dari 11 item, kluster 4 terdiri dari 10 item, kluster 5 terdiri dari 10 item, kluster 6 terdiri dari 8 item, kluster 7 terdiri dari 8 item, kluster 8 terdiri dari 7 item, kluster 9 terdiri dari 6 item, kluster 10 terdiri dari 6 item, kluster 11 terdiri dari 6 item, kluster 12 terdiri dari 5 item, kluster 13 terdiri dari 4 item, kluster 14 terdiri dari 4 item, kluster 15 terdiri dari 3 item, dan kluster 16 terdiri dari 1 item.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 9 tema utama penelitian seputar risiko investasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Definisi dan tujuan manajemen risiko; (2) Pengawasan risiko; (3) Strategi, tingkat risiko, kebijakan, prosedur, limit; (4) Identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, sistem informasi; (5) Determinan risiko; (6) Pengaruh risiko; (7) Metode manajemen risiko; (8) Permasalahan risiko; dan (9) Mitigasi risiko.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>

- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>